

Correlação entre Vulnerabilidade Social e o Desenvolvimento de Competências Linguística

Vanessa Silva Bastos

Resumo

Este estudo investiga a correlação entre a vulnerabilidade social e o desenvolvimento de competências linguísticas em estudantes de 9 a 15 anos. A partir da observação participante realizada entre 2022 e 2024, durante estágio de docência em escola pública, a pesquisa identificou dificuldades recorrentes na construção sintática, processamento fonológico e decodificação prosódica em alunos provenientes de ambientes familiares instáveis. A análise fundamenta-se em marcos neurobiológicos, especificamente em Choi et al. (2009) sobre os efeitos do abuso verbal nos tratos de substância branca e em Mason (2014) sobre o papel do hemisfério direito na prosódia. Hipotetiza-se que o estresse ambiental crônico pode comprometer vias neurais essenciais para a linguagem, como o fascículo arqueado. Os achados sugerem que o baixo desempenho linguístico em contextos vulneráveis possui um substrato neurocognitivo, evidenciando a necessidade de estratégias pedagógicas que priorizem a segurança emocional para favorecer a neuroplasticidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento linguístico. Fascículo arqueado. Neurobiologia da linguagem. Prosódia. Vulnerabilidade social.

1. Introdução

Este estudo originou-se de observações realizadas entre 2022 e 2024, durante um estágio não obrigatório vinculado à graduação em Letras. A pesquisa, que também integra um trabalho de conclusão de curso em andamento, investiga a correlação entre vulnerabilidade social e o desenvolvimento de habilidades linguísticas em alunos de duas faixas etárias: de 9 a 11 e de 12 a 15 anos. Por meio de escuta ativa e observação participante em ambiente escolar, identificaram-se desafios de aprendizagem diretamente associados a contextos de instabilidade emocional e familiar. Essa

percepção inicial motivou a busca por um referencial teórico na neurociência e na psicologia para compreender as complexas inter-relações entre ambiente, cognição e comportamento. As observações ocorreram em uma escola pública situada em uma área de diversidade socioeconômica, onde as interações se deram em múltiplos contextos, permitindo um acesso autêntico à realidade dos alunos. Portanto, a definição de vulnerabilidade adotada nesta investigação estende-se significativamente além dos indicadores econômicos tradicionais, os quais muitas vezes falham em capturar a

Vanessa Silva Bastos

Pesquisadora Independente de Graduação

E-mail: vanessa.bastosacademic@outlook.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3958-9601>

complexidade da experiência vivida pelos estudantes. Em vez disso, o estudo prioriza uma visão multidimensional que engloba a estabilidade familiar e a segurança emocional subjetiva relatada pelos participantes. Esses fatores são analisados aqui como variáveis decisivas que modulam ativamente a disponibilidade cognitiva, o engajamento e o desempenho ao longo da trajetória educacional.

2. Metodologia de observação

A metodologia abordada foi a observação participante, com registros realizados em diário de campo. As dificuldades linguísticas foram identificadas durante atividades direcionadas, como produção textual e debates. Desafios fonológicos emergiram principalmente na leitura em voz alta, enquanto a complexidade sintática foi avaliada tanto na escrita quanto na oralidade. Relatos sobre o contexto familiar, oferecidos espontaneamente pelos estudantes, foram registrados anonimamente para garantir a ética da pesquisa e preservar o bem-estar dos estudantes.

3. Resultados preliminares

Como resultado preliminar, constatou-se que os discentes inseridos nos referidos contextos de vulnerabilidade apresentavam dificuldades recorrentes em competências linguísticas específicas. Verificou-se uma tendência à dificuldade na elaboração de estruturas sintáticas complexas para a faixa etária, bem como desafios na capacidade de síntese e paráfrase de tópicos abordados em aula. Especificamente no grupo de 12 a 15 anos,

identificaram-se desafios no processamento fonológico, manifestados pela dificuldade na decodificação e distinção de grafemas que representam fonemas sibilantes (s, ss, ç, z). Adicionalmente, notaram-se nesse mesmo grupo inconsistências sutis, embora não contínuas, no domínio de estruturas gramaticais normativas.

4. Articulação com a literatura científica

Essas observações de campo dialogam diretamente com pesquisas que investigam as bases neurobiológicas do desenvolvimento linguístico em contextos adversos. Nesse sentido, o estudo de Choi et al. (2009) oferece suporte relevante ao apresentar evidências de que o abuso verbal parental pode estar associado a alterações na integridade de vias neurais cruciais para o processamento da linguagem. A pesquisa aponta para anormalidades em tratos de substância branca, como o fascículo arqueado, fundamental por conectar as áreas de Wernicke (compreensão) e Broca (produção da fala). Tal correlação sugere que as dificuldades linguísticas e de processamento fonológico observadas em sala de aula podem ser, em parte, manifestações de um impacto neurológico decorrente de um ambiente familiar adverso, afetando o pleno desenvolvimento cognitivo e verbal do estudante.

5. Análise neurocognitiva e hipótese neural

As dificuldades linguísticas observadas podem ser analisadas sob uma ótica neurocognitiva, permitindo a formulação de hipóteses sobre as áreas do sistema nervoso potencialmente implicadas.

5.1 Dificuldades sintáticas e de síntese

A dificuldade em formular frases complexas e em resumir informações (paráfrase) remete diretamente à Área de Broca, localizada no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo. Esta área é crucial não apenas para o planejamento motor da fala, mas também para o processamento de estruturas sintáticas. O estresse crônico, frequentemente presente em contextos de vulnerabilidade, pode induzir uma sobrecarga cognitiva que, por sua vez, prejudica a funcionalidade eficiente desta área.

5.2 Dificuldades fonológicas e de decodificação

A partir de uma perspectiva neurocognitiva, os déficits linguísticos observados sugerem correlações neuroanatômicas distintas. A dificuldade na formação de frases complexas e na paráfrase alinha-se a disfunções na área de Broca, localizada no giro frontal inferior esquerdo. A integridade funcional desta região, essencial para o processamento sintático, pode ser suscetível à sobrecarga cognitiva gerada pelo estresse crônico frequentemente encontrado em contextos de vulnerabilidade. Em paralelo, os desafios no reconhecimento e distinção de sons implicam a área de Wernicke, no giro temporal superior

esquerdo, sugerindo um desenvolvimento atípico nas vias de decodificação de fonemas. Sustentando essa hipótese estrutural, Choi et al. (2009) demonstraram que fatores ambientais, como o abuso verbal, podem comprometer o fascículo arqueado. O subdesenvolvimento ou dano a essa via desconecta efetivamente o circuito neural entre compreensão e produção, explicando a fragmentação observada nas habilidades linguísticas.

5.3 O papel da prosódia e o hemisfério direito

Além dos aspectos semânticos e sintáticos, a comunicação depende da prosódia: o ritmo e a entonação que transmitem o conteúdo emocional. As observações sobre a vulnerabilidade emocional dos estudantes sugerem que suas dificuldades podem transcender o conteúdo literal da linguagem. A neurocientista Peggy Mason aprofunda essa questão ao explicar o papel do hemisfério direito, que possui um sistema análogo às áreas de linguagem do esquerdo, porém dedicado à prosódia. Conforme Mason (2014), o hemisfério direito tem um sistema semelhante às áreas de linguagem do hemisfério esquerdo, porém focado na prosódia. Lesões nessas regiões resultam em comprometimento da interação social.

"Você pode ter lesões (...) em qualquer um desses locais. E o conteúdo semântico (...) permanecerá intacto, mas de alguma forma, uma pessoa, por exemplo, com danos aqui não interagirá com outras pessoas tão bem quanto antes porque não consegue lê-las. Eles não conseguem ler seu significado emocional" (Mason, 2014, tradução nossa).

Essa referência oferece uma hipótese robusta: a vulnerabilidade emocional observada pode estar intrinsecamente ligada a um déficit na capacidade de processar a prosódia. Nesse contexto, os estudantes podem compreender o conteúdo proposicional (o que é dito), mas falham na interpretação da modulação afetiva (como é dito), perdendo nuances comunicativas cruciais. Sendo assim, essa dificuldade pode conduzir ao isolamento, um comportamento frequentemente notado por educadores, mas raramente associado a uma etiologia neurolinguística. Mason (2014) alerta especificamente para esse fenômeno, indicando que o retraimento social pode ser um sinal de interferência na capacidade de utilizar e compreender a linguagem, mesmo na ausência de uma afasia evidente.

Portanto, trata-se de um problema significativo, em que se observa o indivíduo apenas se retirar do convívio social [...] e deve-se investigar [...] se não houve um acidente vascular cerebral [...] no hemisfério direito, em uma área que não produz uma afasia evidente, mas interfere na capacidade de utilizar e compreender a linguagem (Mason, 2014, tradução nossa).

Embora a autora utilize a população idosa como exemplo, o princípio neurobiológico é plenamente aplicável ao contexto de desenvolvimento: um ambiente hostil pode não apenas afetar as estruturas do hemisfério esquerdo (Choi et al., 2009), mas também prejudicar a maturação das funções prosódicas do hemisfério direito. O resultado são jovens com um comprometimento concomitante, enfrentando barreiras tanto para processar a estrutura formal da linguagem quanto para decifrar seu conteúdo social.

6. Implicações pedagógicas

A constatação de que dificuldades linguísticas possuem um substrato neurobiológico moldado por adversidades exige uma reflexão pedagógica. A abordagem ao estudante não pode ser meramente conteudista; torna-se primordial uma postura de acolhimento para criar um ambiente emocionalmente seguro. Estratégias que reduzam o estresse e incorporem abordagens lúdicas, como música e teatro, podem atuar na causa (sobrecarga

neural) e não apenas no sintoma, favorecendo a neuroplasticidade e a aprendizagem.

7. Considerações finais

A realização do curso *Neurobiology of Everyday Life* foi um divisor de águas nesta pesquisa. Para uma graduanda em Letras com interesses nas interfaces da Psicolinguística, Sociolinguística e Neurociência do Desenvolvimento, o curso forneceu o substrato biológico que conecta esses campos. Ele me permitiu ir além da descrição de fenômenos linguísticos e comportamentais e ofereceu uma base para questionar por que eles ocorrem em nível neural. A análise foi transformada pela compreensão de que experiências sociais e emocionais, como a vulnerabilidade, deixam marcas físicas na arquitetura cerebral. Isso acontece ao modificar vias neurais, regular a atividade sináptica e impactar o desenvolvimento de regiões cerebrais específicas. Fenômenos sociolinguísticos, como a variação na performance verbal, e questões psicolinguísticas, como o processamento da sintaxe, deixaram de ser abstrações e passaram a ser vistos como resultados observáveis de processos neurobiológicos moldados pelo ambiente. Essa visão integrada é essencial para fundamentar práticas pedagógicas mais empáticas e eficazes, que reconheçam a indissociabilidade entre o bem-estar emocional do estudante e seu potencial cognitivo. Como conclui o *Center on the Developing Child* da Universidade de Harvard, a base para um desenvolvimento saudável é construída, não inata, e depende diretamente do ambiente que nos cerca.

A ciência mostra que experiências no início da vida podem ter um impacto duradouro na saúde e na aprendizagem futuras. [...] Relacionamentos estáveis e atenciosos e ambientes seguros e de apoio no início da vida podem estabelecer uma base sólida para uma ampla gama de resultados positivos de saúde e desenvolvimento (Center on the Developing Child, 2024, tradução nossa).

Referências

- CENTER ON THE DEVELOPING CHILD.** The Science of Early Childhood Development. Cambridge: Harvard University, 2024. Disponível em: <https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/early-childhood/>. Acesso em: 03 abr. 2025.
- CHOI, J. et al.** Preliminary Evidence for White Matter Tract Abnormalities in Young Adults Exposed to Parental Verbal Abuse. *Biological Psychiatry*, Boston, v. 65, n. 3, p. 227-234, fev. 2009.

MASON, Peggy. Prosody - language and impairment. In: **Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life.** Chicago: University of Chicago, 2014. 1 videoaula. Disponível em: <https://www.coursera.org/learn/neurobiology/lecture/QKt>